

Nuevas aportaciones a la fauna de los gasterópodos dulceacuícolas de Asturias, León, Zamora y Salamanca

New aportations to the fauna of freshwater gastropods of Asturias, León, Zamora and Salamanca

Jesús HERMIDA, Adolfo OUTEIRO y Teresa RODRÍGUEZ*

RESUMEN

Se estudia la fauna malacológica dulceacuícola de Asturias, León, Zamora y Salamanca a partir de muestreos realizados en el transcurso de los años 1987-1989. Se han encontrado un total de 14 especies, siendo primeras citas para el área de estudio *Physa acuta*, *Planorbarius metidjensis*, *Anisus spirorbis*, *Gyraulus crista*, *G. albus*, *G. laevis*.

ABSTRACT

The freshwater malacological fauna of Asturias, León, Zamora and Salamanca was studied. Samples were collected during the years 1987-1989. 14 species were found of which *Physa acuta*, *Planorbarius metidjensis*, *Anisus spirorbis*, *Gyraulus crista*, *G. albus* and *G. laevis* are first record for that area.

PALABRAS CLAVE: Gasterópodos dulceacuícolas, Asturias, León, Zamora, Salamanca, distribución geográfica, Península Ibérica.

KEY WORDS: Freshwater gastropods, Asturias, León, Zamora, Salamanca, geographical distribution, Iberian Peninsula.

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la fauna de los moluscos gasterópodos dulceacuícolas en la Península Ibérica son escasos; únicamente se han realizado catálogos generales en Portugal (NOBRE, 1930 y 1941) y en Cataluña (HAAS, 1929). En las recopilaciones bibliográficas realizadas por VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985) y VIDAL ABARCA, SUÁREZ, MONTES DEL OLMO, SOLER Y ALTABA (1986) se puede observar que hay un gran número de

provincias en la Península Ibérica donde el conocimiento de esta fauna es nulo.

Dentro de nuestra área de estudio únicamente en Asturias se realizaron trabajos de cierta entidad, LUCAS (1963), ALTIMIRA (1969) y López Llana (1983) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985), mientras que para el resto de las provincias sólo se tiene constancia de algunas citas aisladas.

El trabajo que aquí se expone aporta información sobre los gasterópodos dulceacuícolas de este territorio.

* Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela. La Coruña.

Figura 1. A: Localización del área de estudio en la Península Ibérica. B: Localidades donde se recolectaron los ejemplares estudiados (la numeración se corresponde con la referida en la tabla 1).
 Figure 1. A: Location of the study area in the Iberian Peninsula. B: Localities where the specimens herein studied were collected (numbers are those of table 1).

Tabla 1. Localidades donde se encontraron las especies de moluscos dulceacuícolas.
 Table 1. Localities where freshwater mollusc species were found.

ASTURIAS	
1. Arenas de Cabrales, 30TUN59, 11-6-87.	12. Laguna de los Negrillos, 30TTM88, 15-3-88.
2. Alto de La Madera, 30TTP81, 27-11-87.	13. Senda de Cain, 30TUN48, 18-6-88.
3. Tarna, 30TUN17, 17-6-88.	14. Candanedo, 30TTN94, 20-6-88.
4. Llordón el Llano, 30TUP20, 20-6-88.	15. Villarente, 30TTN91, 7-12-89.
5. La Morca, 30TUP30, 20-6-88.	
6. Cangas de Onis, 30TUN29, 20-6-88.	ZAMORA
7. Luarca, 29TPJ92, 20-6-88.	16. Pereruela, 30TTL58, 7-6-87.
8. Piñera, 29TPJ82, 9-12-88.	17. Salinas de Revellinos, 30TTM84, 14-5-89.
9. Monasterio de Covadonga, 30TUN39, 11-12-88.	
	SALAMANCA
LEÓN	18. Navacarros, 30TTK77, 4-3-87.
10. La Puerta, 30TUN36, 9-6-87.	19. Cubo de Don Sancho, 29TQF23, 2-3-88.
11. Quintanilla de los Oteros, 30TTM98, 14-3-88.	20. Villares de Yeltes, 29TQF12, 2-3-88.
	21. Mozarbez, 30TTL72, 15-6-88.

METODOLOGÍA

En el marco de un trabajo más extenso sobre la fauna de gasterópodos continentales de las provincias de Asturias, León, Zamora y Salamanca, se estudiaron 86 bordes de río (24 en Asturias, 22 en León, 21 en Zamora y 19 en Salamanca), encontrándose especies dulceacuícolas únicamente en 21, cuyas localidades se exponen en la Tabla 1 y en la Figura 1. En todos los casos se trata de arroyos y riachuelos poco caudalosos, de aguas tranquilas y limpias.

La recolección del material consistió en la toma de muestras cualitativas basada en la recogida manual de los ejemplares que aparecían. Estos ejemplares se ahogaron en agua durante 24 horas aproximadamente. Con esto se consigue que los ejemplares mueran con las partes blandas extendidas. Finalmente se fijaban y conservaban en alcohol de 70°.

La determinación de los ejemplares se realizó a partir de los caracteres conquiológicos y de la morfología del aparato genital, utilizándose para su identificación las monografías siguien-

tes: MACAN (1969), GIROD, BIANCHI Y MARIANI (1980) y MOUTHON (1982).

La colección científica de los ejemplares capturados está depositada en el Departamento de Biología Animal de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela.

ESPECIES ESTUDIADAS Y DISTRIBUCIÓN

A continuación, y para cada una de las especies encontradas, se aportan datos sobre su distribución. El número de ejemplares encontrados en las distintas localidades se expone en la Tabla 2.

Familia Hydrobiidae

Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889)

Se distribuye por todo el noroeste de Europa (ADAM, 1960). Ha sido citada en Asturias por LUCAS (1963) en el estuario del Río Canero (Luarca), ALTIMIRA (1969) en el estuario de Navia y por López Llana (1983) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985).

Tabla 2. Número de ejemplares de cada especie capturados en las distintas localidades (la numeración de las localidades se corresponde con la referida en la tabla 1).

Table 2. Number of specimens of each species collected in all localities (number of the localities is that of table 1).

Especies	Localidades																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<i>P. jenkinsi</i>	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>B. cantabrica</i>	-	11	2	-	-	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>P. acuta</i>	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>L. peregra</i>	2	-	-	-	4	-	-	3	6	2	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
<i>L. truncatula</i>	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	16	2	-	-	-	1	3	-	-	-
<i>L. stagnalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
<i>P. metidjensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2
<i>A. spirorbis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>G. crista</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
<i>G. albus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
<i>G. laevis</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A. fluviatilis</i>	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
<i>T. fluviatilis</i>	-	-	-	9	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>B. tentaculata</i>	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Belgrandiella cantabrica Boeters, 1983

Según Bodon (com. per.) esta especie se distribuye sólo por el noroeste de la Península Ibérica y en las proximidades de Oviedo, Santander y Burgos. En nuestra área de estudio ha sido citada en diversas localidades de Oviedo (Boeters, 1983 en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ, 1985).

Familia Physidae

Physa acuta Draparnaud, 1805

Es un especie Holártica, presente en Europa Occidental y en los países mediterráneos (ADAM, 1960). Es primera cita para Asturias.

Familia Lymnaeidae

Lymnaea peregra (Müller, 1774)

Es una especie de distribución Paleártica (BECH Y FERNÁNDEZ, 1980) y está muy citada por todo el norte peninsular. En nuestra área de estudio ha sido citada en Asturias por Bofill (1918), Bofill y Haas (1919), Pardo (1932) y López Llana (1983) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985). Es primera cita para León y Zamora.

Lymnaea truncatula (Müller, 1774)

Presenta una distribución Holártica (HUBENDICK, 1951). Ha sido citada en Asturias por OJEA Y ANADÓN (1983) en el Monte Naranco (Asturias). Es primera cita para León, Zamora y Salamanca.

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1785)

Presenta una distribución Holártica (GIROD ET AL., 1980). Dentro de nuestra área de estudio ha sido citada en Zamora y Salamanca por Álvarez (1972) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985). Es primera cita para León.

Familia Planorbidae

Planorbarius metidjensis (Forbes, 1838)

Se distribuye en la Península Ibérica y Norte de África (BROWN, 1980). Es primera cita para Salamanca.

Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758)

Es una especie de expansión Paleártica (GIROD ET AL., 1980). Es primera cita para Salamanca.

Gyraulus crista (Linnaeus, 1758)

Presenta una distribución Holártica (ADAM, 1960). Es primera cita para Salamanca.

Gyraulus albus (Müller, 1774)

Distribución Holártica (GIROD ET AL., 1980). Es primera cita para Salamanca.

Gyraulus laevis (Alder, 1837)

Presenta una distribución Holártica (GIROD ET AL., 1980). Es primera cita para Asturias.

Familia Ancyliidae

Ancylus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Es una especie de distribución Paleártica-occidental (LARRAZ, 1982). Dentro de nuestra área de estudio ha sido citada en Asturias por López Llana (1983) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985) y por OJEA Y ANADÓN (1983), en León por Margalef (1955) y Manzanera y Álvarez (1985) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985), en Zamora por Margalef (1955) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985) y en Salamanca por GREGORIDES DE LOS SANTOS Y PÉREZ MÍNGUEZ (1971).

Familia Neritidae

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Presenta una distribución Paleártica-occidental y es muy común por toda Europa (ADAM, 1960). Dentro de nuestra área de estudio ha sido citada en Zamora por Margalef (1956) en ALONSO (1975). Es primera cita para Asturias.

Familia Bithynidae

Bithynia tentaculata Boeters, 1960

Se encuentra dispersa por toda Europa (GIROD ET AL., 1980). Dentro de nuestra área de estudio fue citada en Zamora por Locard (1899) en VIDAL ABARCA Y SUÁREZ (1985). Es primera cita para Asturias.

BIBLIOGRAFÍA

- ADAM, W., 1960. *Faune de Belgique. Mollusques terrestres et dulcicolos*. Inst. R. Scien. Nat. Bruxelles, Belgique. 402 pp.
- ALONSO, M. R., 1975. Moluscos terrestres y dulceacuicolas de la depresión de Granada (España) y sus alrededores. *Cuad. C. Biol.* 4 (2): 125-157.
- ALTIMIRA, C., 1969. Notas malacológicas VII. Moluscos terrestres y de agua dulce recogidos en la provincia de Lugo (Galicia) y en Asturias. *P. Inst. Biol. Apl.*, 46: 107-113.
- BECH, T. Y FERNÁNDEZ, G., 1980. Monografía de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce del "Pla de Manlleu" (provincia de Tarragona). *Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol)*, 78: 275-288.
- BROWN, D. S. 1980. *Freshwater snails of Africa and their medical importance*. Taylor & Francis Ltd. London. 247 pp.
- GIROD, A., BIANCHI, I. Y MARIANI, M., 1980. *Gasteropodi I (Gastropoda: Pulmonata: Prosobranchia: Neritidae, Viviparidae, Bathyniidae, Valvatidae)*. Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane. Consiglio Nazionale delle Ricerche. 85 pp.
- GREGORIDES DE LOS SANTOS Y PÉREZ MINGUEZ, 1971. Contribución al estudio sistemático y ecológico de los moluscos dulceacuicolas de las aguas corrientes del centro de España. *Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol)*, 69: 125-149.
- HAAS, F., 1929. *Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña*. Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona, 13: 1-491.
- HUBENDICK, B., 1951. Recent *Lymnaeidae*. Their variation, morphology, taxonomy, nomenclatura and distribution. *Kungl Svenska Vetenskapsakademiens hand-Lingar.* 3: 1-223.
- LUCAS, A., 1963. *Hydrobia jenkinsi* (Smith) dans la Region Cantabrique (Espagne). *Bull. Cent. Etud. Rech. Sci., Biarritz*, 4: 375-387.
- MACAN, T. T., 1969. *A key to the British Fresh- and Brackish-water Gastropods with notes on their ecology*. Freshwater Biological Association. Scientific publication. N° 13, 45 pp.
- MOUTHON, J., 1982. *Les mollusques dulcicoles. Donnés biologiques et écologiques. Clés de détermination des principaux genres de Bivalves et Gasteropodes de France*. 27 pp. Conseil Supérieur de la Pêche, Paris.
- NOBRE, A., 1930. *Moluscos terrestres, fluviais e das aguas salobras de Portugal*. Ministerio de Agricultura. Porto. 259 pp.
- NOBRE, A., 1941. *Fauna malacologica de Portugal II: Moluscos terrestres e fluviais*. Ed. Coimbra. Coimbra. 277 pp.
- OJEA, M. Y ANADÓN, N., 1983. Estudio faunístico de los gasterópodos de la vertiente sur y oeste del Monte Naranco (Oviedo, Asturias). *Bol. Cien. Nat. I.D.E.A.* 32: 69-90.
- VIDAL ABARCA, C. Y SUÁREZ, M° L., 1985. *Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastropoda y Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Asociación Española de Limnología. Publicación N°2, 190 pp.

VIDAL ABARCA, C., SUÁREZ, M^a L., MONTES DEL OLMO, C., SOLER, G. Y ALTABA, R., 1986. *Consideración sobre la historia de la malacología de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Reseñas Malacológicas IV. Soc. Española Malac. 67 pp.

Recibido el 9-IX-1991
Aceptado el 28-V-1993